

Grille du modèle de l'Alliance simplifié (demande de financement)

Version 1.1

GEPGD. "Grille du modèle de l'Alliance simplifié (demande de financement). v1.1. (2025). [10.5281/zenodo.15650074](https://doi.org/10.5281/zenodo.15650074).

**Alliance de recherche
numérique** du Canada

**Digital Research
Alliance** of Canada

Cette grille sert de cadre général pour l'élaboration d'un plan de gestion des données (PGD) de qualité. En principe, elle devrait être utilisée de pair avec le [Modèle de l'Alliance simplifié \(étape de demande de financement\)](#), qui est disponible sur la plateforme de l'[Assistant PGD](#) et a été conçu précisément pour permettre aux chercheuses et chercheurs de respecter les exigences que leur imposent les bailleurs de fonds concernant le PGD.

Le modèle simplifié se décline en cinq grandes questions sur des volets clés du cycle de vie des projets de virgule superflue devant le et ici des directives supplémentaires à la rubrique « Considérations préliminaires » ainsi qu'avec chacune des questions. La présente grille, elle, vient encadrer encore davantage les chercheuses et chercheurs ainsi que les personnes qui contribuent à l'élaboration de leur PGD en donnant des explications pour chaque question, en plus des critères d'évaluation et de la méthode de notation de base qui signale lorsque certains éléments du plan nécessitent une attention particulière.

Notation :

- **2 : La réponse est complète**, respecte tous les critères d'évaluation virgule superflue devant le et ici est assez détaillée. La réponse se rapporte à la discipline ou à la méthodologie, selon le cas.
- **1 : La réponse est partielle ou incomplète**. Certains des critères d'évaluation ne sont pas pleinement abordés ou replacés dans le contexte du projet.
- **0 : La réponse est manquante ou inadéquate**. Elle est absente ou sa pertinence est douteuse.
- **S.O. : Ne s'applique pas**. La question ne concerne pas le projet.

La présente grille a été élaborée par le groupe de travail dédié du groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD) de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Le groupe de travail aimerait exprimer sa gratitude envers les membres des trois organismes, qui ont pris le temps de réviser la grille et d'offrir des commentaires constructifs¹.

¹ Robyn Stobbs (Université Athabasca; présidente); Marcus Closen (Alliance de recherche numérique du Canada); Mathilde Couturier (Observatoire global du Saint-Laurent); James Doiron (Université de l'Alberta; coprésident du GEPED); Jasmine Hoover (Université Cape Breton); Ceri MacMillan (Université de l'Alberta); Isaac Pratt (Université McMaster).

Question du modèle	Critère d'évaluation	Commentaires	Note
<p><i>Quelles sont les considérations éthiques, juridiques ou commerciales?</i></p> <p>Décrivez les considérations éthiques, juridiques ou commerciales applicables à votre projet et vos données. Il s'agit notamment des travaux concernant ou impliquant des savoirs et communautés autochtones, des sujets humains, des instruments ou aspects commerciaux ou légaux ou encore des partenariats ou des données qui amènent un grand potentiel de risque.</p>	<p>Tenir compte de toute politique, modalité ou autre entente concernant des questions éthiques, juridiques ou commerciales qui s'applique au projet. Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • énoncé de politique des trois conseils : éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC2); • exigences du comité d'éthique de la virgule superflue devant le et ici autre politique ou entente applicable concernant le projet et les données utilisées; • implications pour le commerce ou les affaires (p. ex., protocole d'entente, entente sur la propriété intellectuelle, données sous licence via une entente sur les données, considérations relatives aux données sur la santé). <p>Lorsqu'une nouvelle technologie est créée, affirmer clairement si un transfert technologique aura lieu.</p>		
	<p>Donner des informations sur la gestion et la protection des données de recherche, surtout si elles sont confidentielles et qu'elles portent sur des personnes participantes humaines.</p>		
	<p>Préciser si l'étude concernera les savoirs, les communautés ou les détentrices et détenteurs de droits autochtones.</p> <p>Le cas échéant, expliquer comment seront honorés et seront appliqués les principes de gouvernance et d'intendance des données autochtones (notamment les retombées collectives, la propriété et la responsabilité virgule superflue devant le et ici contrôle des données concernant les communautés, les parties prenantes et les savoirs autochtones).</p>		

	Fournir des détails sur les principes et les lignes directrices applicables en appui à l'intendance des données autochtones, comme les principes de PCAP des Premières Nations ou les principes CARE pour la gouvernance des données autochtones .		
Sous-total : _____			
<p><i>Quelles données allez-vous recueillir ou utiliser pour votre projet dans le cadre de ce plan?</i></p> <p>Décrivez les données recueillies, générées ou acquises.</p>	Décrire de manière complète les types de données produites, recueillies ou obtenues (p. ex., données image, données textuelles, numériques, audiovisuelles) ainsi que les formats, en précisant s'ils sont propriétaires ou libres (p. ex., CSV, JPG).		
	Donner une estimation de la taille des données (en Go, To, etc.), en tenant compte de l'ensemble des types de données et des versions des fichiers.		
	Indiquer si les données seront confidentielles ou si elles concernent les communautés et les savoirs autochtones.		
Sous-total : _____			
<p><i>Comment allez-vous documenter les données en vue d'une réutilisation ou d'une validation future?</i></p> <p>Expliquez comment vous allez documenter vos données pour qu'elles soient faciles à lire et à interpréter correctement tout au</p>	Proposer un plan clair pour les documents et les métadonnées selon les méthodes et données. Le cas échéant, décrire les normes des métadonnées et présenter les documents les documents et processus de métadonnées assez clairement pour l'ensemble du cycle de vie des données.		

<p>long du processus de recherche.</p> <p>S'il y a lieu, précisez quelles seront les normes de données ou de métadonnées appliquées dans le cadre de votre projet.</p>	<p>Décrire s'il y a lieu les hiérarchies, les livres de codes, les dictionnaires de données, les fichiers LISEZMOI, les notes de laboratoire ou prises sur le terrain, les codes, la syntaxe ou les conventions de nommage de fichiers.</p>		
<p>Sous-total : _____</p>			
<p><i>Comment vos données seront-elles stockées, consultées et utilisées?</i></p> <p>Où et comment les données seront-elles stockées, consultées et utilisées durant les phases actives de votre recherche? Précisez, selon le projet :</p> <p>les différentes versions des données (brutes, maîtresses, d'analyse, etc.);</p> <p>les activités (p. ex., collecte, traitement, analyse, diffusion);</p> <p>les logiciels et plateformes;</p> <p>les entités qui ont besoin d'un accès (chercheuses et chercheurs, personnel de recherche, collaboratrices et collaborateurs, partenaires, etc.) et les mesures de sécurité;</p>	<p>Décrire clairement où et comment les données seront stockées durant les phases actives du projet de recherche, notamment en fournissant une liste exhaustive des logiciels, des versions et des plateformes.</p>		
	<p>Donner suffisamment d'information sur les sauvegardes, notamment leur emplacement, leur fonctionnement, leur durée, leur fréquence et leur évaluation.</p>		
	<p>Décrire précisément les entités (ou les rôles) qui pourront accéder aux données (à l'exception de la virgule superflue devant le et ici quelle mesure (p. ex., toutes les données, certaines données, versions dépersonnalisées seulement).</p>		

<p>les méthodes de sauvegarde pour prévenir la perte des données.</p>	<p>Décrire les mesures de sécurité et donner des renseignements sur la protection des données confidentielles. Préciser s'il y a des restrictions dans l'accès des données ou s'il faut une approbation éthique pour travailler avec les données brutes ou confidentielles.</p>		
<p>Sous-total : _____</p>			
<p><i>Comment les données seront-elles gérées, repérables et accessibles à long terme?</i></p> <p>Quels sont les plans pour la gestion à long terme de vos données une fois les phases actives de votre recherche terminée, y compris pour le dépôt et le partage des données?</p> <p>Veillez établir et décrire les plans applicables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - à toutes les versions des données (brutes, maîtresses, d'analyse, publiées) déposées; - à toutes les activités (p. ex., curation, préservation, conformité éthique, publication); - aux logiciels et aux plateformes (p. ex., dépôts de données) 	<p>L'intendance des données à long terme désigne la conservation, le dépôt et la préservation des données après la conclusion des phases actives d'un projet de recherche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La conservation constitue la gestion des données de recherche après la conclusion des phases actives d'un projet de recherche. • Le dépôt fait référence à la sélection et au dépôt des données de recherche. • La préservation renvoie aux activités qui garantissent l'accès continu aux données de recherche retenues pour le stockage ou le dépôt à long terme. <p>Souveraineté des données autochtones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la recherche et les données connexes concernent tout aspect de la culture autochtone, de leurs savoirs ou leurs renseignements, un plan de relève clair est présenté et une preuve de l'engagement en faveur de la souveraineté des données autochtones est fournie. 		
	<p>Si des données sur des participantes et participants humains sont recueillies, expliquer les mécanismes en place (et adéquats) pour protéger leur vie privée.</p>		
	<p>Préciser comment les données peuvent être stockées dans une optique d'intendance des données et d'accès à long terme tout en garantissant la conformité éthique et le consentement des personnes participantes.</p>		

CONSERVATION

Donner une description claire des données sélectionnées (le cas échéant) pour la rétention à long virgule superflue devant le et ici et justifier le choix le choix (p. ex., conformité aux politiques et aux exigences du bailleur de fonds ou de l'établissement comme le dépôt de données, la conformité éthique, les recommandations ou les exigences de revues, la vérification des résultats, les futures analyses par la même équipe ou d'autres chercheuses et chercheurs, l'utilisation à des fins d'enseignement et d'apprentissage, des ententes sur l'utilisation des données, la propriété des données des partenaires communautaires ou sectoriels).

Présenter le calendrier de conservation de données et expliquer clairement pourquoi certaines ne seront pas stockées après les phases actives du projet (p. ex., les données pourraient facilement être recréées; elles sont assujetties à des ententes sur l'utilisation ou doivent être transférées à des partenaires commerciaux ou sectoriels; elles peuvent être hautement confidentielles).

Décrire comment les données retenues seront préparées au stockage à long terme, notamment toute activité d'assurance de la qualité, de normalisation ou de dépersonnalisation qui aura lieu.

Mentionner si des copies des données seront conservées sans être déposées auprès d'un intendant des données et préciser où elles seront stockées (p. ex., plateforme de l'éditeur; chez l'équipe de recherche ou l'établissement).

	<p>Détailler tout processus utilisé pour le nettoyage ou le changement de format des données, y compris tout point important concernant le format de fichier devant garantir l'accès à long terme (p. ex., fichiers propriétaires vs libres, langages de programmation, scripts, programmes et versions).</p>		
	<p><i>DÉPÔT</i></p>		
	<p>Expliquer comment les données seront rendues repérables, accessibles et réutilisables.</p> <p>Le versement des données, c'est la publication des données de recherche dans un dépôt de données (p. ex., un dépôt généraliste, ou spécialisé dans la recherche, ou appartenant à un établissement). Les données déposées peuvent alors se voir attribuer un identifiant pérenne, conformément aux principes FAIR (principes selon lesquels les données doivent être faciles à trouver, accessibles, interopérables et liées à des publications au moyen d'un énoncé de disponibilité des données).</p>		
	<p>Décrire toute information pertinente sur l'intendant (p. ex., dépôt) choisi, notamment si un identifiant pérenne est assigné au jeu de données et si le fichier du jeu en question est interrogeable, et expliquer les conditions de réutilisation de chaque jeu de données.</p>		
	<p>Préciser si les données de recherche déposées feront l'objet d'un la virgule est superflue avant et ici elles seront disponibles en libre accès ou encore déposées avec certaines conditions. Préciser également si les données seront partagées ou réutilisées et dans quelles conditions (p. ex., considérations éthiques par rapport aux données des participantes et participants humains; licences ou modalités applicables).</p>		

	<p>Pour les données qui seront déposées, préciser les processus de nettoyage ou de changement de format, notamment le format de fichier pour l'accès à long terme (p. ex., format propriétaire vs libre, recommandations et exigences en matière de dépôt, langages de programmation, scripts, programmes et versions).</p>		
	<i>PRÉSERVATION</i>		
	<p>La préservation vise à garantir l'accès aux données de recherche à perpétuité. Les dépôts peuvent offrir des services de préservation, auquel cas il convient de fournir de l'information sur toute activité de préservation qui prendra place dans ledit dépôt. Si un tel dépôt n'est pas utilisé pour les données ou si le dépôt choisi n'offre pas de services de préservation, préciser les processus de nettoyage ou de changement de format, notamment pour garantir l'accès à long terme (p. ex., format propriétaire vs libre, recommandations et exigences en matière de dépôt, langages de programmation, scripts, programmes et versions à utiliser pour accéder aux données).</p>		
			Sous-total : _____
			Total : _____